

BIRTH

Births, mothers and babies:

Prehistoric fertility in the Balkans
between 10000-5000 cal BC

Ново доба: живот мајке и бебе у неолиту Балкана

**NEW AGE: the lives of
mothers and babies in the
Balkan Neolithic**

Изложба *НОВО ДОБА: живот мајке и бебе у неолиту Балкана* представља резултат пројекта *РАЂАЊЕ: Порођаји, мајке и бебе: праисторијски фертилитет на Балкану, 10000-5000 пре н.е.*, који финансира Европски истраживачки савет у оквиру програма Европске уније за истраживање и развој Хоризонт2020 (број уговора 640557).

Exhibition *NEW AGE: the lives of mothers and babies in the Balkan Neolithic* is a result of the project *BIRTH: Birth, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10000 – 5000 BC*, funded by the European Research Council (ERC) under the European Union's research and innovation programme Horizon 2020 (Grant Agreement No. 640557).

Институт БиоСенс, Нови Сад

BioSense Institute, Novi Sad

У сарадњи са

In collaboration with

Лабораторија за биоархеологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Laboratory for Bioarchaeology, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Археолошка збирка, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Archaeological Collection, Faculty of Philosophy, University of Belgrade

Музеј Војводине, Нови Сад
Museum of Vojvodina, Novi Sad

Музеј града Београда
Belgrade City Museum

Народни музеј, Београд
National Museum in Belgrade

Народни музеј, Кикинда
National Museum of Kikinda

Завичајни музеј, Јагодина
Regional Museum Jagodina

Народни музеј, Крушевац
National Museum Kruševac

Градски музеј Вршац
City Museum Vršac

Завичајна збирка, Оџаци
Regional Collection, Odžaci

Центар за истраживање праисторије, Скопље
Center for Prehistoric Research, Skopje

Музеј града Скопља
Museum of the City of Skopje

Институт и музеј, Битола
Institute and Museum, Bitola

Завод за заштиту споменика културе и музеј, Прилеп
Institute for Monument Protection and Museum, Prilep

Археолошки институт, Београд
Archaeological Institute, Belgrade

Народни музеј, Смедеревска Паланка
National Museum Smederevska Palanka

Аутори концепта: Софија Стефановић и Дамир Влајнић

Authors of the concept: Sofija Stefanović and Damir Vlaisnić

Аутори: Софија Стефановић, Весна Димитријевић, Марко Порчић, Ивана Живаљевић, Јелена Јовановић, Кристина Пенезић, Тамара Благојевић, Драгана Филиповић, Лидија Баљ, Дарко Радмановић, Лидија Милашиновић, Јасна Вуковић, Андреј Старовић, Милош Спасић, Соња Перић, Гордана Чађеновић, Верица Танасић, Ивана Пантовић, Гоце Наумов, Љубо Фиданоски, Стефан Стојкоски, Александар Миткоски, Ђурђа Обрадовић.

Authors: Sofija Stefanović, Vesna Dimitrijević, Marko Porčić, Ivana Živaljević, Jelena Jovanović, Kristina Penezić, Tamara Blagojević, Dragana Filipović, Lidija Balj, Darko Radmanović, Lidija Milašinović, Jasna Vuković, Andrej Starović, Miloš Spasić, Sonja Perić, Godana Čađenović, Verica Tanasić, Ivana Pantović, Goce Naumov, Ljubo Fidanoski, Stefan Stojkoski, Aleksandar Mitkoski, Đurđa Obradović.

Дизајн: Дамир Влајнић

Design: Damir Vlaisnić

ФОТОГРАФИЈЕ:

Југослав Пендић,

Срећко Милосављевић,

Дарко Милосављевић

Ново доба:

живот мајке и бебе у неолиту Балкана

Поводом обележавања десетогодишњице оснивања Европског истраживачког савета, први ERC пројекат у Србији, пројекат РАЂАЊЕ: *Порођаји, мајке и бебе: праисторијски фертилитет на Балкану, 10000 – 5000 пре н.е.*, и институт БиоСенс, су организовали изложбу *НОВО ДОБА: живот мајке и бебе у неолиту Балкана*. Изложени артефакти који представљају драгоцену неолитско наслеђе Балкана представљени су на изложби захваљујући сарадњи са 14 музеја и института у Србији и Македонији.

In order to celebrate European Research Council's 10th anniversary, the first ERC project in the Republic of Serbia, *BIRTH: Birth, mothers and babies: prehistoric fertility in the Balkans between 10 000 – 5000 BC*, and BioSense Institute have decided to set up the exhibition *NEW AGE: the lives of mothers and babies in the Balkan Neolithic*. The exhibited artefacts representing valuable Neolithic heritage are represented at the exhibition thanks to amazing cooperation with 14 different museums and institutes from Serbia and Macedonia.

Европски истраживачки савет (European Research Council - ERC), формиран је од стране Европске уније 2007. године као прва европска организација за финансирање извршних истраживања са потенцијалом за померање граница у науци. ERC је променио приступ истраживању у Европи утолико што су неке земље реформисале своје националне системе финансирања и политику истраживања по угледу на Европски истраживачки савет. До данас, ERC је финансирао скоро 7000 врхунских истраживача у различитим фазама њихових каријера и подржао више од 40000 чланова њихових тимова.

The European Research Council, set up by the European Union in 2007, is the first European funding organisation for excellent frontier research. Every year, it selects and funds the very best, creative researchers of any nationality and age, to run projects based in Europe. ERC has changed the scientific landscape in Europe; for instance several countries are reforming their funding agencies or policies on the basis of the ERC approach. To date, the ERC has funded almost **7,000** top researchers at various stages of their careers and supported more than **40,000** team members.

РАЂАЊЕ је први пројекат у Србији који је подржао Европски истраживачки савет и који се реализује у оквиру института БиоСенс у Новом Саду. Руководилац пројекта РАЂАЊЕ је др. Софија Стефановић, професор физичке антропологије на Филозофском факултету у Београду и руководилац истраживачке групе за биоархеологију у оквиру института БиоСенс.

Пројекат РАЂАЊЕ заснива се на холистичком приступу фертилитету и разумевању скелетних, нутритивних и културних ефеката на стопе рађања у периоду између 10000 и 5000 године пре н.е. на централном Балкану.

Главни циљеви пројекта су:

1. Утврдити број трудноћа присторијских мама, величине њихових карлица и димензије беба.
2. Сазнати како су неолитске промене у исхрани утицале на квалитет хране и дужину дојења.
3. Успоставити хронологију неолитске демографске транзиције на Балкану.
4. Разумети како су праисторијски људи бринули о трудноћи, порођају и бебама.

Пројекат РАЂАЊЕ има 4 сегмента истраживања: БИОЛОГИЈА ФЕРТИЛИТЕТА, ПРАИСТОРИЈСКИ МАКРО И МИКРОНУТРИЈЕНТИ, ПАЛЕОДЕМОГРАФИЈА, КУЛТУРА И ФЕРТИЛИТЕТ.

У пројекту се истражују људски и животињски скелетни остаци, биљни остаци као и археолошки предмети који потичу са око 300 мезолитских и неолитских локалитета у Србији. Поред осам истраживача, пројекат има бројне сараднике у земљи и иностранству и успоставио је сарадњу са преко двадесет музеја и научних институција у Србији, Немачкој, Француској, Енглеској, Македонији и Хрватској.

BIRTH is the first project supported by the European Research Council in Serbia and hosted by the BioSense Institute in Novi Sad. The principal investigator of the BIRTH project is Sofija Stefanović, professor of physical anthropology at the Faculty of Philosophy in Belgrade and the leader of the bioarchaeology group at the BioSense Institute.

BIRTH project incorporates a holistic approach in understanding fertility and skeletal, nutritive and cultural factors influencing birth rates in the period between 10000 and 5000. cal BC in the Central Balkans.

The main objectives of the BIRTH project are:

1. To establish the number of pregnancies prehistoric mothers had, the size of their pelvises and the size of babies.
2. To determine the ways in which Neolithic changes in dietary practices influenced food quality and the duration of breastfeeding.
3. To establish the chronology of Neolithic Demographic Transition in the Balkans.
4. To understand the attitudes towards pregnancy, birthing and babies in prehistory.

BIRTH project has 4 work packages: BIOLOGY OF FERTILITY, PREHISTORIC MACRO AND MICRONUTRIENTS, PALEODEMOGRAPHY, and CULTURE AND FERTILITY.

The project investigates human and animal skeletal evidence, plant remains and archaeological artefacts from about 300 Mesolithic and Neolithic sites in Serbia. In addition to eight researchers, the project has numerous collaborators, and has established collaborations with over twenty museums and scientific institutions in Serbia, Germany, France, England, Macedonia, and Croatia.

Групу за биоархеологију чине стручњаци из области физичке антропологије, археоботанике, археозоологије и палеодемографије. Они се баве древним органским материјалом - остацима људи, биљака и животиња сачуваним у археолошким слојевима. Поред стандардних археолошких метода, примењују најсавременије аналитичке технике, као што су биомолекуларне и биохемијске анализе (проучавање липида, протеина, стабилних изотопа и трагова елемената). Овакав приступ омогућава истраживање биолошких адаптација људи на промене у стратегијама опстанка и начинима прехране од праисторије до данас.

Циљ групе за биоархеологију је истраживање биолошких феномена релевантних за модерно друштво, попут фертилитета, феталног развоја и утицаја микронутријената на здравље и трудноћу. Древни биоматеријали чекају на том новом хоризонту као огромна непочитана библиотека и непроцењиво биолошко наслеђе древних људи које чува драгоцене информације важне и за савремене људе.

The Bioarchaeology group consists of specialists in physical anthropology, archaeobotany, archaeozoology and palaeodemography. Our work focuses on ancient organic remains – the traces of humans, plants, and animals

preserved in archaeological layers. Besides the use of conventional archaeological methods, we apply new, state-of-the-art analytical techniques such as biomolecular and biochemical analysis (study of lipids, proteins, stable isotopes, trace elements). This approach enables the investigation into the biological adaptation of humans to changes in the food procurement system and composition of diet through time, from prehistory until today.

The aim of the Bioarchaeology group is to investigate the ancient biosystems in order to understand phenomena relevant for the modern populations-i.e. fertility, fetal development, the effects of (micro) nutrients on health and pregnancy. Ancient biomaterials are waiting to be studied as a vast unread library and as priceless biological heritage of past humans.

Трајање пројекта: 1.10.2015.-1.10.2020.

Буџет: 1,714880 евра

Број пројекта: 640557

Web: <https://www.ercbirth.com>

Project duration: 1.10.2015.-1.10.2020.

Budget: 1,714,880 Euros

Grant Agreement Number: 640557

Web: www.ercbirth.com

НОВО ДОБА: живот мајке и бебе у неолиту Балкана

Седам милијарди људи који тренутно настањују планету су сведочанство биолошког парадокса да је људска врста, упркос комплексности рађања, не само опстала већ и остварила огроман репродуктивни успех. Наша врста доживела је пораст фертилитета већ у праисторији, хиљадама година пре модерних технологија.

Пре око **10000** година за праисторијске људе наступило је **НОВО ДОБА** - маме су почеле да рађају више деце, и по први пут човечанство је доживело демографски раст.

Овај процес пораста броја људи, тзв. Неолитска демографска транзиција, био је кључан за људски опстанак и даљи развој цивилизације. Међутим, фактори који су довели до повећања праисторијске популације, још увек нису довољно добро истражени.

Пројекат **РАЂАЊЕ** истражује КАКО И ЗАШТО ЈЕ У НЕОЛИТУ ПОЧЕЛО ДА СЕ РАЂА ВИШЕ БЕБА, односно културне и биолошке узроке који су омогућили демографски раст човечанства.

Међутим, наше истраживање се не тиче само прошлости. Нова сазнања о праисторијском фертилитету су важна и за савремене људе, будући да су механизми који утичу на фертилитет слични од почетака наше еволуције до данас.

NEW AGE: the lives of mothers and babies in the Balkan Neolithic

The current world population of c. seven billion people is a living testimony that human race paradoxically thrived despite the complexities of birthing. In fact, our species managed to achieve an increase in fertility already in prehistory, thousands of years before modern technologies.

About **10000** years ago, a new age begun in the lives of prehistoric people – mothers started to bear more children and human race experienced a major population increase for the first time in history.

This major demographic shift, known as the **Neolithic Demographic Transition**, was fundamental for human survival and further development of the civilization. However, the causes for this shift are still far from understood.

BIRTH project investigates HOW AND WHY MORE BABIES WERE BORN FROM THE OUTSET OF THE NEOLITHIC, i.e. the cultural and biological causes of human demographic shift.

Our research, however, is not only about the past. Lessons about prehistoric fertility could be important for modern humans as well, because the mechanisms of human fertility are the same from the beginning of our evolution until today.

КАКО СМО ОПСТАЛИ УПРКОС ТЕШКОМ ПОРОЂАЈУ?

Пре око **5 милиона** година човекови преци почели су да ходају на две ноге, што је полако мењало облик карлице и чинило је све непогоднијом за рађање.

Поред тога, постепено се повећавао и мозак, што је за првог представника нашег рода, рода Хомо који се појавио пре око **2 милиона** година, значило и велику бебину главу.

Због **ДВОНОЖНОГ ХОДА И ВЕЛИКОГ МОЗГА** порођај је постао тежак и ризичан како за бебе тако и за маме, од кад постоји наша врста, па све до данас... Оно што нас чини људима, могло је да угрози нашу врсту јер је учинило веома тешким оно на чему се заснива опстанак - рађање.

Али како је онда наша врста уопште опстала?

Овај пројекат полази од претпоставке да је кључ људског опстанка као и демографског раста **ЗАЈЕДНИЧКА БРИГА О ПОТОМСТВУ**.

Људи, као и многе друге врсте, нпр. лавови, делфини и птице, поседују биолошки механизам у којем чланови заједнице који нису родитељи (нпр. баке и старија браћа и сестре) помажу у бризи о бебама. Ово брига омогућила је да опстанемо као врста а неке значајне неолитске иновације које истражује пројекат РАЂАЊЕ унапредиле су заједничку бригу о потомству.

HOW DID WE SURVIVE DESPITE DIFFICULT BIRTHING PROCESS?

About **5 million** years ago, our ancestors became bipedal, which consequently changed the shape of the pelvis and made childbirth more difficult.

At the same time, human brain gradually became larger. For the first representative of our genus Homo, which emerged about **2 million** years ago, that meant babies with larger heads.

Since the first human baby was born until today **BIPEDALISM AND A LARGE BRAIN** made birth difficult and risky for both mothers and babies... The very thing that made us human could have endangered our species, as it aggravated the very thing essential for survival – the birth itself.

So how did our species managed to survive?

BIRTH project starts from the premise that the key factor in human survival and population increase is **COMMUNAL CARE FOR OFFSPRING**.

Humans have a biological mechanism similar to many other species (e.g. lions, dolphins and birds) which enables members of the community other than parents (grandmothers, older siblings) to assist in childcare. This communal care enabled our survival as a species, and some of the significant Neolithic innovations, investigated within the BIRTH project, most certainly improved the communal care for offspring.

МАМЕ И БЕБЕ: ПРВИХ 2 МИЛИОНА ГОДИНА

Живот у сталном покрету додатно је отежавао рађање и бригу о бебама. Људи су се хранили само оним што су могли да улове и сакупе и једино тиме су могли да дохрањују своје бебе.

Понекад је та храна била висококвалитетна, нпр. ловци-сакупљачи у Ђердапу могли су да лове моруне које су стизале из Црног мора. Али исхрана је потпуно зависила од доба године и ћуди природе због чега су маме дуго дојиле своју децу.

Тежак порођај и отежана брига о бебама због сталног кретања, дуго дојење и нестабилни извори хране довели су до тога да је у првих два милиона година човекове еволуције на Земљи живело врло мало људи. Човечанство је једва успело да се провуче кроз иглене уши еволуције.

MOTHERS AND BABIES: FIRST 2 MILLION YEARS

A highly mobile life further aggravated birthing and childcare. Humans consumed only food obtained by hunting or gathering, and only such foodstuffs could have been used as baby weaning food.

In certain cases, those foodstuffs were of high-quality. For example, hunter-gatherers in the Danube Gorges could have fished the beluga sturgeons, which annually migrated from the Black Sea. However, diet was heavily based on seasonal availability of resources and whims of nature, and as a consequence mothers breastfed their children for a long time.

Difficult births and aggravated childcare due to constant mobility, prolonged breastfeeding and unstable food sources, resulted in fairly small human population during the first two million years of existence. Humanity barely made it through the skin of its teeth through evolution.

КОЛИКО ЉУДИ ЈЕ ЖИВЕЛО НА ЗЕМЉИ

Иако је веома тешко дати прецизну оцену величине људске популације у далекој прошлости, истраживачи су успели да дођу до приближне процене величине људских и људима сродних популација током дуге палеолитске ере. На пример, за неандерталску популацију у Европи сматра се да је бројала свега неколико десетина хиљада људи. Популација анатомски савремених људи у Европи током последњих 50 хиљада година није била много већа; процене се крећу од неколико десетина хиљада до стотине хиљада људи, а процењује се да је при крају леденог доба, уочи почетка прве земљорадње, глобална људска популација ловаца-сакупљача бројала свега неколико милиона.

HOW MANY PEOPLE HAVE LIVED ON EARTH?

Even though it is very difficult to offer a precise assessment on the size of human population in the distant past, researchers succeeded in making an approximate estimation on the size of human and Neanderthal populations during the long Palaeolithic era. For example, Neanderthal populations probably consisted of a few dozen thousands of people only. Anatomically modern human populations in Europe during the last 50 000 years probably did not surpass these numbers by a great extent. Estimations range from a few dozen thousands to a hundred thousand people, and it is estimated that by the end of the last ice age, shortly before the emergence of agriculture, global population of hunter-gatherers consisted of about several million people only.

А ОНДА, ПРЕ ОКО 10000 ГОДИНА, ПОЧЕЛО ЈЕ ДА СЕ РАЂА ВИШЕ БЕБА

Почетак холоцена донео је климу сличну данашњој а ПРИПИТОМЉАВАЊЕ биљака и животиња и живот у кући, потпуно је променио ток наше еволуције.

У неолиту, маме почињу да рађају двоје или више деце која успевају да преживе, због чега је по први пут у нашој еволуцији дошло до пораста људи на Земљи. Овај процес, тзв. Неолитска демографска транзиција потпуно је променио праисторијски свет и створио је основ за развој цивилизације. Али које неолитске иновације су биле најзначајније за пораст броја беба?

AND THEN, ABOUT 10000 YEARS AGO, MORE BABIES WERE BORN

The beginning of Holocene brought climate similar to the one of today, plant and animal DOMESTICATION, and the emergence of dwellings that completely changed the human history.

During the Neolithic mothers started to bear two or more children which survived, which caused a population increase for the first time in human history. This process, also known as the Neolithic demographic transition, completely changed the prehistoric world and created a starting point for the development of the civilization. But which Neolithic innovations were crucial for the increase in the number of babies?

Неолитска кашика од кости.

Neolithic bone spoon.

ШТА ИМА ДА СЕ ЈЕДЕ?

Пројекат Рађање открио је једну значајну иновацију која је могла променити живот мама и беба али и читаву организацију бриге о потпомству а то је НОВА ХРАНА ЗА ПРАИСТОРИЈСКЕ БЕБЕ.

Како знамо да се нова храна појавила? Нашу пажњу привукао је један предмет који се по први пут појављује у неолиту - **КАШИКА**.

Наиме, широм неолитског света на Блиском истоку и у јужној Европи, појављују се малене кашике брижљиво израђене од животињских костију. Иако су кашике привукле пажњу истраживача, због својих малих димензија и „трагова употребе“ на њима, они су сматрали да су ти предмети сувише мали да би били кашике, а да су оштећења последица тога што су биле коришћене као алатке.

С обзиром да пројекат РАЂАЊЕ покушава да гледа праисторијски свет кроз очи мајки и беба, ми смо помислили нешто друго - тим кашикама неолитски људи су хранили своје бебе!

WHAT'S ON THE MENU?

BIRTH project uncovered an important innovation which could have transformed the lives of mothers and babies, as well as childcare as a whole – **NEW FOOD FOR PREHISTORIC BABIES**.

How can we tell that the new food appeared? Particular artefacts attracted our attention – **BONE SPOONS**, which started to appear in the Neolithic for the first time.

More precisely, throughout the Neolithic world in the Middle East and the South Europe, small spoons elaborately made from animal bone started to appear. Even though these spoons attracted the attention of researchers, they were considered too small to be spoons and traces they bore were interpreted as use-wear.

Given that BIRTH project strives to comprehend the prehistoric world through the eyes of mothers and babies, we offered an alternative explanation – the spoons were used to feed the babies!

КАШИЦЕ ЗА БЕБЕ

Моћни микроскопи потврдили су нашу претпоставку. Прегледали смо кашике са археолошких налазишта Старчево и Доња Брањевина и на готово свакој пронашли смо трагове млечних зуба! На појединим кашикама открили смо и трагове неколико зуба у низу - читаве угризе! Неолитске бебе радиле су исто оно што раде и данашње бебе - гризле су своје кашике.

Али, шта је значај овог открића у контексту концепта заједничке бриге о потомству? Односно, на шта нам указује то што се од једног тренутка праисторије велики број кашика налази у археолошким остацима? Оне говоре о томе да се појавила нова врста хране за праисторијске бебе, и да је неолит, припитомљавањем биљака и животиња омогућио једну изузетну иновацију - кашице за бебе. Наиме, прве житарице и млеко

припитомљених животиња могли су бити нови и кључни састојци који су омогућили праисторијским људима да релативно лако и брзо спреме дохрану за своје бебе. Ова нова храна могла је довести до читавог низа промена у "софтверу" заједничке бриге о потомству. Наиме, као прво, могла је омогућити мамама да краће него праисторијске мајке пре њих доје своју децу, те је и сама ова могућност могла директно утицати на фертилитет јер је током дојења много теже затруднети. Краћа дужина лактације могла је имати најдиректније последице на пораст фертилитета у неолиту.

Истовремено, кашица је могла омогућити да се и други "помагачи" укључе у бригу о бебама у много млађем бебином узрасту него што је то било могуће током палеолита.

Пројекат РАБАЊЕ тренутно анализира састав кашика али и зубног каменца деце који у себи крије остатке древне хране како би утврдили од чега је кашица била направљена.

За сада само претпостављмо да су кључни састојци могле бити две нове неолитске намирнице ЖИТО И МЛЕКО. Ове две намирнице, кључна су иновација процеса припитомљавања биљака и животиња који се десио у неолиту.

BABY PORRIDGES

Powerful microscopes supported our hypothesis. We analyzed the spoons from archaeological sites of Starčevo and Donja Branjeva, and almost all of them bore milk teeth marks! Some of the spoons bore traces of several teeth in a row – complete bites! Because Neolithic babies did the same things babies do today – they chew on their spoons.

What are the implications of this discovery in the context of communal childcare? More precisely, what does the emergence and the occurrence of a large number of bone spoons in Neolithic archaeological context tell us? Such artefacts signal the appearance of a new type of baby food, and that plant and animal domestication in the Neolithic enabled a remarkable innovation – baby porridges. Namely, first domesticated cereals and milk from domesticated animals could have represented new and crucial ingredients which enabled prehistoric humans to prepare baby meals fairly easily and quickly. This new kind of food could have triggered a whole range of changes in the “software” of communal care for offspring. Most importantly, it could have enabled mothers to wean their babies earlier in comparison to their predecessors. This feature itself could have influenced fertility, given that women who breastfeed are less likely to become pregnant. Therefore, shorter lactation period could have been a direct cause of fertility increase in the Neolithic.

At the same time, the use baby porridges could have enabled other “helpers” to take part in childcare at earlier stages of babies’ lives in comparison to Palaeolithic practices.

BIRTH project is currently analyzing residues on spoons, as well as children dental calculus in which the food remains are preserved, in order to determine the ingredients used for making porridges.

For the time being, we can assume that key ingredients included two new Neolithic foodstuffs: WHEAT AND MILK. These two foodstuffs represent key innovations of the Neolithic plant and animal domestication.

ПРВО ЖИТО

Припитомљавање биљака заувек је променило економију човечанства јер је по први пут почела ПРОИЗВОДЊА али и СКЛАДИШТЕЊЕ хране. За материнство ово је било значајно јер је храна за бебе могла бити доступна у било које доба године без обзира на временске и друге прилике које су могле утицати на стабилност извора хране.

Пре око 8000 година, први европски земљорадници, заорали су прве бразде на европском континенту и посадили жито. Тиме се начин живота на нашем континенту потпуно променио, и створени су темељи света у којем и данас живимо јер је земљорадња и даље један од ослонаца савремене економије.

Иако праисторијска земљорадња, у самим својим почецима није могла имати велике приносе, они су ипак могли бити сасвим довољни да пруже значајан састојак кашице за бебе - на жрвњу самлевене житарице.

FIRST WHEAT

Plant domestication permanently changed human economy, because FOOD PRODUCTION AND STORAGE became possible for the very first time. These features were particularly important for motherhood, as baby food became available at any time of the year, regardless of weather conditions and other factors influencing food resource stability.

About 8000 years ago, first European farmers started to plough the land and plant wheat. This occurrence completely changed the life on our continent, and marked the basis of the life we live today, because agriculture remains to be one of the foundations of the modern economy.

Even though prehistoric agriculture in its initial stages could not have provided great yields, they could have been sufficient enough to be an important ingredient of baby porridges – cereals grinded on grindstones.

ПРВО МЛЕКО

Други важан процес који се одиграо током неолита је припитомљавање животиња-говечета, овце, козе и свиње. Носиоци неолитских новина нису били само први европски земљорадници већ и први сточари, и свакако да су припитомљене животиње у њихову исхрану увеле стабилан извор животињског меса, без обзира на лов или риболов. Међутим, оно што је више од свега могло утицати на бригу о бебама је могућност употребе животињског млека у исхрани одојчади. Млеко је могло представљати други значајан састојак кашице за бебе.

Како научници утврђују употребу млека? Остаци домаћих животиња, и трагови артефаката на њима јасно показују да је месо животиња коришћено у исхрани, али како се може доказати употреба млека? Постоји више начина на који се то може утврдити. Прво, могуће је, на основу замене млечних и сталних зуба у вилицама животиња, и степена истрошености жватне површине, установити индивидуалну старост животиње, односно старосну структуру животиња које су гајене. Када је у тој старосној структури заступљено више јединки које су достигле старост и корисну тежину да би биле искоришћене као извор меса, јасно је да је основни разлог гајења те врсте месо. Али, ако је већи број старијих јединки, и при томе женки, то показује да су циљеви гајења продукти живих животиња – у случају женки говечета, овце и козе – млеко.

Употреба млека се може доказати и хемијским методама – анализама липида, односно млечних масти, чији трагови у повољним условима остају сачувани у порама посуда у којима је чувано млеко; као и изотопским анализама које могу да покажу да је период лактације животиња које дају млеко промењен у односу на природни.

FIRST MILK

Another important Neolithic process was the domestication of animals – cattle, sheep, goat, and pig. Neolithic innovators were not only the first European farmers but also the first stockbreeders, and animal domestication most certainly introduced a stable meat resource, regardless of hunting and fishing. However, the most important innovation concerning baby care was the possibility of using animal milk for feeding newborns. Consequently, milk could have been another important ingredient of baby porridges.

How can scientists determine the use of milk? Remains of domestic animals, and butchery traces on them signal that their meat was consumed, but what about milk? There are several ways it can be determined. First of all, it is possible to determine the individual age of an animal, i.e. the age profiles of kept animals, on the basis of stages of teeth replacement and wear. In cases of overrepresentation of adult individuals, i.e. individuals who reached a weight necessary for meat exploitation, it becomes evident that meat was the main motive for stockbreeding. However, the

overrepresentation of old female individuals indicates that herding strategies were oriented towards products of live animals – or, in case of cattle, sheep and goat females – milk.

The use of animal milk can also be established by chemical methods – lipid analysis, i.e. milk fats, whose traces can be preserved under favourable conditions in pores of the vessels used for storing milk; as well as by stable isotope analysis which can show whether the lactation period of milk-bearing animals had been changed in comparison to its natural duration.

СТАНОВАЊЕ

Ново доба, осим нове хране донело је за материнство још једну значајну иновацију-**КУЋУ**. Све до неолита жене су се порађале и бринуле о бебама на отвореном или понекад у пећини која није могла бити загрејана без стварања дима. Кућа је представљала нову порођајну арену у нашој еволуцији која је створила боље услове за порођај али и за бригу о бебама. На пример, неолитске куће биле су загреване а веза између беба и огњишта је огромна! Један од кључних проблема новорођеначке смртности је терморегулација јер изласком из маминог стомака, где је ушушкано и топло, уколико у порођајној просторији температура није адекватна, последице по бебу могу бити трагичне. Ствари су још компликованије ако се беба превремено роди, јер ако њен терморегулациони систем није развијен тешко да може преживети рађајући се у хладном. Значај топлоте за преживљавање превремено рођених беба недвосмислено потврђује и савремена неонатологија. Дакле, топлота у неолитској кући је могла бити прекретница човечанства, јер је омогућила сасвим нове порођајне услове. Поред топлоте, она је могла дати и низ других предности - психолошку сигурност праисторијским мамама да знају где ће се породити и унапред припреме за порођај. Осим бољих услова за порођај, кућа је могла да пружи и много боље услове за бригу о бебама након рађања.

LIVING CONDITIONS

Apart from the new food, the Neolithic brought another innovation relevant for motherhood – **THE HOUSE**. Up until this period women gave birth and took care of their babies in the open or in the caves which could not have been warmed up without creating smoke. The house represented the new birthing arena in our evolution, which enabled better birthing and childcare conditions. For example, Neolithic houses were heated, and there is a great connection between babies and heat! One of the key problems in infant mortality is thermoregulation. Upon exiting the sheltered and warm womb, consequences for the baby can be tragic if the delivery space is not adequately heated. The consequences are even more severe in cases of premature births, because the baby whose thermoregulatory system is not developed is not likely to survive in the cold. The significance of heat and its influence on infant survival is also unequivocally supported by the modern neonatology. Consequently, heated Neolithic houses could have represented a turning point in the history of humanity, given that they enabled completely new birthing conditions. Apart from the heat, the houses could have provided a wide range of additional advantages – namely a sense of security for expecting mothers and a possibility for organizing the birthing conditions in advance. Also, houses offered much better conditions for baby care after birth.

НЕОЛИТСКА ДЕЦА

Савремена истраживања показују да старија деца могу имати значајну улогу у заједничкој бризи око млађе браће и сестара, али и у свакодневним пословима у оквиру заједнице. О њиховом значају и улози у праисторијским друштвима веома се мало зна, јер деци и детињству у археологији није поклањано довољно пажње. Једно од истраживања које расветљава период одрастања у праисторији је проучавање минијатурних предмета за које се претпостављало да су могле бити дечије играчке. Направљене од керамике, ове минијатуре својим обликом опонашају предмете који су коришћени у свакодневном животу. Међу њима је најбројније кухињско посуђе, али има и предмета који су употребљавани у посебним приликама као што су ритуални обреди и разне свечаности. Осим њих, бројни су и налази људских и животињских фигура.

Међу минијатурним предметима има вешто израђених, који сведоче о умећу и вештини одраслих, али има и оних невешто израђених који се могу приписати дечијим радовима. Посебно су драгоцени предмети који имају сачуване дечије отиске прстију. Њих смо открили захваљујући сарадњи Музеја Војводине са форензичарима МУП-а Нови Сад. Наиме, на једној животињској фигурици винчанске културе, старој око 7.000 година, откривени су отисци прстију детета узраста од десет година. Управо је ово откриће пружило кључни доказ о томе да су неки од ових предмета били дечије играке. Захваљујући томе што су одрасли третирали дечије радове на исти начин као и остале предмете, и испекли их у пећима за керамику, ми данас имамо драгоцену сведочанства о детињству и одрастању деце у праисторијско доба.

NEOLITHIC CHILDREN

Modern studies show that older children often play an important role in communal care for their younger siblings, as well as in the daily chores. These roles within prehistoric societies are still poorly understood, given that children and childhood were not paid sufficient attention in the archaeology so far. One of the approaches that shed more light on the experience of growing up in the prehistory is the study of miniature objects interpreted as children's toys. Made from ceramics, these miniatures imitate objects used in daily life. Most numerous are kitchen utensils, however objects used in special occasions, such as rituals and celebrations, were also made. Apart from those, there are also human and animal figurines.

Some of the miniature objects were elaborately manufactured, which is indicative of the level of craftsmanship of the adults who made them. However, some of them were rather crude, and can be attributed to children. Particularly valuable are the objects with preserved children's fingerprints. They were discovered thanks to the collaboration of the Museum of Vojvodina with forensic specialists from the Novi Sad Ministry of Internal Affairs. Namely, fingerprints of a ten year old child were discovered on a Vinča-type animal figurine, which was about 7000 years old. This discovery provided key evidence that some of these objects were in fact children's toys. Since the adults treated children's crafts similarly to other objects, and fired them in pottery kilns, this valuable evidence on childhood and growing up in the prehistory has been preserved to this day.

ЉУДИ И ЖИВОТИЊЕ

Археолози реконструишу улогу животиња у животу неолитских заједница најчешће разматрањем њихове улоге у економији и симболици. Мисао чувеног француског филозофа Клода Леви-Строса да су животиње подједнако „добре за јело, као и за размишљање“ описује значај животиња за људе каменог доба. Различите представе животиња у неолиту централног Балкана приказују питеме и дивље врсте, као и фантастична, хибридна створења. Читав низ предмета, попут дечјих играчака, култних предмета, разних врста посуда и текстилних алатки прављен је у облику животиња. Представе бикова, паса, птица, јелена и других животиња из бројних старчевачких и винчанских насеља говоре о значају тих врста у исхрани, али и о њиховој улози у култу, религији и свакодневном животу.

Жртвеник са стилизовано моделованом људском и животињском главом. Локалитет Поповић, Мали друм, касни неолит. Музеј града Београда

Altar with stylized modelled human and animal head. Archaeological site Popović, Mali drum, late Neolithic. Belgrade City Museum

HUMANS AND ANIMALS

Archaeologists usually reconstruct the role of animals in the Neolithic communities by looking into their economic and symbolic significance. The notion that animals are both *good to eat and to think with*, expressed by the well known French philosopher Claude Lévi-Strauss, is a particular illustration of the significance of animals for the stone age humans. Diverse animal imagery in the Central Balkan Neolithic includes domestic and wild species, as well as the supernatural, hybrid beings. A whole range of artefacts, including children's toys, ritual objects, various vessels and textile tools were modelled after different animal species. Figurines representing cattle, dogs, birds, deer, and other animals from numerous Starčevo and Vinča settlements indicate their dietary significance, but also their role in the ritual practices, religion, and daily life.

Фигурина говечета. Локалитет Црнокалачка бара, неолит. Народни музеј Крушевац

Bovine figurine. Archaeological site Crnokalačka bara, Neolithic. National Museum Kruševac

Женска фигура. Локалитет Благотин, неолит. Археолошка збирка, Филозофски факултет, Београд
Female figure. Archaeological site Blagotin, Neolithic. Archaeological collection, Faculty of Philosophy, Belgrade

ДОЖИВЉАЈИ НОВОГ СВЕТА

Током неолита, човечанство је доживело много узбудљивих промена - почело је да се рађа и преживљава више деце него икада пре, нове намирнице омогућиле су стабилније изворе хране. Живот у кућама, земљорадња и сточарство биле су велике иновације које су се у потпуности разликовале од свега што су људи током првих два милиона година наше еволуције имали у свом искуству. Због тога су плодност, која је кључно обележје овог периода, представљали на фигуринама које су правили, а значај жита овековечили су у моделима жита и хлеба направљеним од керамике. Значај припитомљених животиња видљив је и у томе што су букранионима (лобање говечета) украшавали своје куће.

EXPERIENCING THE NEW WORLD

Humanity experienced a whole range of exciting changes – more children were born and survived, and new foodstuffs signalled a more available and stable food source. The life in houses, agriculture, and animal husbandry represented grand innovations completely different from previous human experience during the two million years of evolution. Consequently, the key hallmark of this period was fertility, embodied in the figurines, and wheat and bread models made from fired clay. The significance of domestic animals is evident by the presence of bucrania (cattle skulls) which were used as house decorations.

Црвенокоса богиња. Локалитет
Доња Брањевина, рани неолит.
Музеј Војводине, Нови Сад

Redheaded goddess. Archaeological
site Donja Branjevina, early
Neolithic. Museum of Vojvodina,
Novi Sad

НЕОЛТСКИ МОДЕЛИ КУЋА

За прве земљорадничке заједнице на Балкану, неолитске куће представљале су средиште друштвеног живота. Људи су у њима јели, спавали, сакупљали се, славили, кували, жалили за мртвима, стварали и доносили на свет бебе. Међутим, куће су биле много више од грађевина за свакодневну употребу – оне су истовремено доживљаване као контексти суштинске људске интеракције. Сходно томе, оне су имале и изразито симболички карактер и биле поистовећиване са људским телом. Представљале су отелотворење домаћинства и биле повезане са животним циклусима у оквиру којих се рођење обележавало сахранама у оквиру куће, а смрт њеним спаљивањем. Услед своје важне симболичке улоге, куће су често представљане малим моделима од глине, који су такође спаљивани. Многи од ових модела подражавали су људско тело, тако да је доњи део представљао кућу а горњи конкретну особу. Овакви модели највероватније су служили као лампе и коришћени у комеморацији истакнутих чланова заједнице, али и у идентификацији куће са телом и његовим циклусима – рођењем, животом и смрти.

NEOLITHIC HOUSE MODELS

Neolithic houses were the focal point of social life among the first farming communities in the Balkans. People ate, slept, gathered, celebrated, cooked, mourned, produced, and gave birth inside these dwellings. But they were far beyond random buildings intended only for daily activities and consequently came to be perceived as units of the most essential human interaction. As a result to that, the houses gained significant symbolic character and were identified with human body. They represented the embodiment of the household and were associated with the life cycles marked by burials inside the buildings (birth) and the burning of dwellings (death). Due to this crucial symbolic role that the houses had, they were often represented in the form of small clay models used for offerings, that would also be burned down. Many of these house models were mimicking the human body; the lower part depicted the dwelling while the upper cylinder portrayed a particular individual. Most likely they were used as lanterns in the memorial of the significant community members, but also for identifying the house with the body and its cycles: birth, life and death.

Антропоморфни модел куће,
неолит. Локалитет Велушка
Тумба. Национална
институција Завод и Музеј
Битољ

Anthropomorphic model of a
house, Neolithic. Archaeological
site Veluška Tumba. National
institution Institute and
Museum Bitola

Антропоморфни модел куће, неолит.
Локалитет Говрлево. Музеј града
Скопља

Anthropomorphic model of a house,
Neolithic. Archaeological site Govrlevo.
Museum of the City of Skopje

CIP - Каталогизacija y publikaciji Biblioteka Maticе српске, Нови Сад 37.018.1"634"(083.824)

НОВО доба ; живот мајке и бебе у неолиту Балкана = New age : the lives of mother and babies in the Balkan Neolithic / [аутори концепта Софија Стефановић, Дамир Влајнић ; дизајн Дамир Влајнић]. - Нови Сад : Институт Биосенс, 2017 (Ваљево : Продукција 64). - 24 стр. : илустр. ; 21 x 28 cm

Тираж 100.

ISBN 978-86-80946-00-9

1. Ур. ств. насl.

а) Деца - Нера - Балкан - Изложбени каталози б) Деца - Васпитање - Балкан - Изложбени каталози

COBISS.SR-ID [314846727](#)